

ENGENHARIA NATURAL PARA MITIGAÇÃO DA EROÇÃO

1. Enorme deslizamento de terra causado por uma gestão inadequada do solo 2. Perda total do solo acompanhada da formação de terras áridas 3. Engenharia natural para preservar um enorme corpo de deslizamento de terra 4. Riqueza florística revelando a atividade de pastoreio e apicultura de um deslizamento de terra recuperado

O QUE E PORQUÊ

O abandono e a mecanização agrícola das zonas interiores do Mediterrâneo têm causado uma profunda instabilidade hidrogeomorfológica, com fenómenos de erosão severa dos solos e deslizamentos de terras. De facto, a fragilidade ecológica das paisagens montanhosas do Mediterrâneo tem sido fortemente afetada nas últimas décadas pela reduzida presença humana. O despovoamento do interior tem sido acompanhado pela degradação de um sistema rural orientado para as boas práticas agroflorestais e para a manutenção de grandes áreas de prados e pastagens. A incipiente mecanização agrícola de terrenos com declives aumentou a superfície arável. Isto, juntamente com a menor atenção às culturas de cobertura e aos sistemas hidráulicos, agrícolas e florestais, tem causado uma instabilidade hidrológica generalizada. Itália é fortemente afetada por estes problemas devido à elevada percentagem de território representada por zonas interiores. É agora urgente uma conversão radical e partilhada destes sistemas rurais em desordem.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

A recuperação da apicultura pode apoiar esta conversão para sistemas com elevada biodiversidade, ricos em culturas permanentes com componentes arborícolas, arbustivos e herbáceos capazes de expressar um elevado potencial melífero. Em particular, as inúmeras áreas que foram sujeitas a erosão ou deslizamentos, uma vez assentadas, devem ser geridas exclusivamente com boas práticas agroflorestais capazes de garantir a drenagem e estabilidade dos taludes. Aqui, a apicultura pode tirar partido da biodiversidade florística assegurada por proteção adequada e plantações ecológicas. Por exemplo, um plano hidrogeológico Keyline pode ser acompanhado pela plantação de árvores e arbustos melíferos, enquanto prados com várias plantas e floração alternada podem ocupar permanentemente as áreas da bacia hidrográfica mais expostas à erosão.

Palavras-chave: degradação do solo, terras áridas, apicultura, pastorícia, keyline, microterraços

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Em Itália, 5.581 municípios, 69% do total, estão em alto risco hidrogeológico. São 21.551 km² considerados áreas de risco hidrogeológico: 13.760 km² de terra com risco de deslizamentos; 7.791 km² de terra em risco de inundações. Nas últimas décadas, multiplicaram-se os eventos catastróficos de instabilidade hidrogeológica devido às alterações climáticas combinadas com a redução da gestão do território: abandono das regiões montanhosas e acidentadas do interior por populações envolvidas em atividades tradicionais agrosilvopastoris; pouca atenção à manutenção do território e aos arranjos hidráulico-agrícolas e florestais. É sempre preferível, acima de tudo, promover a salvaguarda e a manutenção preventiva do território e das estruturas, em vez da reconstrução em condições de emergência na sequência de acontecimentos excepcionais ou catastróficos. A manutenção e a proteção do território são, hoje, uma escolha obrigatória. Neste sentido, a engenharia natural pode fornecer técnicas adequadas para resolver ou reduzir os problemas de degradação do solo, promovendo a reabilitação ambiental através da recuperação do coberto vegetal e do aumento da estabilidade dos taludes. No entanto, a máxima eficácia na salvaguarda e proteção do território só pode ser alcançada através do envolvimento direto e generalizado do sistema agrícola nas boas práticas de utilização dos solos. A agrofloresta, neste contexto, representa a melhor abordagem de gestão para territórios intrinsecamente frágeis como os mediterrânicos, devido à sazonalidade e à extremização de fenómenos meteorológicos. Em particular, uma vez assegurado o território através de obras hidráulicas adequadas, serão os próprios agricultores os guardiões da resiliência local, escolhendo as práticas agroflorestais mais sustentáveis. Por exemplo, as zonas em risco de erosão serão protegidas através de terraços e arranjos keyline. A sua utilização produtiva será a pastagem permanente numa rede de sebes e pomares com uma forte componente apícola. Em última análise, a engenharia natural permite a restauração de ambientes em grave degradação hidrogeológica, no sentido da restauração dos múltiplos serviços do ecossistema inerentes à agrofloresta.

DESTAQUES:

- **A área do Mediterrâneo é propensa a um alto risco hidrogeológico, devido aos extremos climáticos.**
- **Restaurar a presença humana e adotar a engenharia natural são pré-requisitos para a redução de riscos.**
- **Definitivamente, a agrofloresta representa o melhor sistema agrícola em territórios frágeis do Mediterrâneo.**

Desolação do agricultor diante de um grave efeito erosivo no meio de uma mancha agroflorestal abandonada

**MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS**

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.